
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4382351>

УДК 159.9.072.432

Кучеренко С.В.

Кучеренко Светлана Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» в г. Ялте. 298600, Россия, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2. E-mail: kusvet07@mail.ru.

Ценностные предикторы социометрического статуса студентов гуманитарных специальностей

Аннотация. В статье изложены результаты эмпирического исследования ценностных коррелятов социометрического статуса студентов гуманитарных специальностей. Методами исследования являются социометрия и методика шкалирования ценностей С. Шварца. Исследование проведено на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте Республики Крым. Выявлены статистически значимые корреляции между низким социометрическим статусом и ценностью «социальная власть». Описано, что предпочтение ценностей «социальность» и «безопасность» выступает предиктором высокого социометрического статуса, а «социальная власть» – низкого социометрического статуса в учебной группе студентов гуманитарных специальностей.

Ключевые слова: социометрический статус, ценности, ценностные предпочтения, предиктор, студенты гуманитарных специальностей.

Kucherenko S.V.

Kucherenko Svitlana Valeryevna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, V.I. Vernadsky Crimean Federal University. 298600, Russia, Yalta, Sevastopol st., 2. E-mail: kusvet07@mail.ru.

Values predictors of humanitarian specialties students' sociometric status

Abstract. The article presents the results of an empirical study of the value correlates of the sociometric status of students of Humanities. The research methods are sociometry and the S. Schwartz' method of scaling values. The research was conducted on the basis of the Humanitarian and pedagogical Academy (branch) of the Federal Autonomous educational institution of higher education «V.I. Vernadsky Crimean Federal University» in Yalta, Republic of Crimea. Statistically significant correlations were found between low sociometric status and the value of «social power». It is described that the preference for the values «sociali-

ty» and «security» is a predictor of high sociometric status, and «social power» is a predictor of low sociometric status in the study group of students of Humanities.

Key words: sociometric status, values, value preferences, predictor, students of humanitarian specialties.

Одним из самых существенных параметров положения личности в группе сверстников является социометрический статус. Поскольку в группе присутствуют личности с различным социометрическим статусом, то возникает вопрос о детерминации таких различий. Психологические исследования в области изучения социометрической привлекательности личности позволили выявить факторы, влияющие на социометрический статус личности – эмоциональная зрелость, позитивное самоотношение, соответствие ценностных ориентаций ценностям группы и др.

На сегодняшний день в психологической литературе проблема изучения ценностных факторов социометрического статуса студентов изучена мало. Преимущественно рассматриваются ценностные типы личности (А.В. Капцов), восприятие студентами друг друга в учебной группе (Прокофьева, Колесникова) и ценностные ориентации лиц с высоким и низким уровнями субъективного благополучия (В.С. Чернявская, В.А. Погорская).

Особое внимание в современной социальной психологии уделяется изучению следующих вопросов: психологический портрет студента с низким социометрическим статусом в учебной группе (И.В. Фокина, О.К. Соколовская; Б.С. Волков); предикторы высокого социометрического статуса (А.Д. Балабина; А.В. Капцов; Е.В. Хлыбова); влияние коммуникативной компетентности студентов на их социометрический статус в учебной группе (В.Е. Петров, Б.С. Рыжов; Ю.Н. Емельянов); изучение ценностно-смысловой сферы представителей различных культур (S.H. Schwartz, W. Bilsky; M. Rokeach; Д.А. Леонтьев; М.С. Яницкий; И.Г. Сенин; Р.М. Шамионов; Т.В. Емельяненко; И.В. Кондратенко, В.Ю. Могилевская) и студентов различных профилей обучения (В.М. Кирсанов;

В.А. Погорская; И.В. Афанасенко; Н.А. Буравлева).

Проанализировав литературные источники, мы отмечаем недостаточность современных исследований, посвященных ценностным факторам социометрического статуса личности. В настоящее время изучаются преимущественно личностные детерминанты низкого социометрического статуса студента и особенности предпочтения ценностных ориентаций молодежью, имеющей различного рода девиантные проявления (аутоагрессивное, зависимое поведение).

Объектом исследования являются социально-психологические особенности личности студентов гуманитарных специальностей.

Предметом – ценностные предикторы социометрического статуса студентов гуманитарных специальностей.

Социометрический статус – это место, занимаемое личностью в системе межличностных отношений в малой группе. Данное понятие вошло в научный обиход благодаря основоположнику концепции социодрамы и метода социометрии Я.Л. Морено [6]. Подход С. Шварца оперирует абстрактными целями, которые направляют жизнь человека [8; 9]. Ценности связаны с эмоциями и мотивируют выбор поведения. Ценности, по С. Шварцу, связанные с поведением, имеют следующие основные составляющие – активация ценности, мотивация, когнитивный компонент, планирование действия. Автор обуславливает ценности следующими причинами: в качестве первой выступает выгода; второй – рост, саморазвитие, здесь же упоминается избегание тревожности и защита; третьей считается открытость к изменениям или сохранение «статус-кво»; четвертой – направленность на собственное благо или благо других.

В исследовании ценностных детерминант социометрического статуса студента, проведенном в 2018 г. С.В. Кучеренко, установлены следующие закономерности: авторитарность как черта личности может выступать в качестве личностной детерминанты высокого социометрического статуса [5]. Что же касается ценностных детерминант социометрического статуса, то статистически значимые закономерности выявлены только с низким социометрическим статусом студентов: социальность как ценность предпочитают, как правило, те, кого меньше выбирают сверстники. Причем у отвергаемых студентов, как правило, наблюдается стремление к социальной власти и самоопределению (эти ценности часто лидируют в ценностной иерархии). Среди ценностных детерминант положительного социометрического статуса значимых взаимосвязей не выявлено. Однако предпочтение зрелости среди ценностей опросника С. Шварца связано с невысоким, но положительным социометрическим статусом в студенческой группе.

Эмпирическое исследование проводилось автором на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте Республики Крым совместно с магистранткой Шаповаловой Л.А. с марта по октябрь 2020 года. Выборку исследования составили студенты специальности 37.03.01 «Практическая психология» (25 чел.) и «Психолого-педагогическое образование» (6 чел.), магистранты специальности 37.04.01. «Практическая психология» (4 чел.), всего 35 человек возраста от 21 до 35 лет.

Методами исследования были социометрия и методика «ценностный опросник» С. Шварца. Социометрия – это опросник, диагностирующий контролируемый вербальный выбор партнера по общению или деятельности в группе [4]. Для исследования ценностных ориентаций личности нами была выбрана методика шкалирования ценностей «ценностный опросник» (С. Шварца). Методика основывается на теории мотивационных типов С. Шварца – В. Билски, которая представляет ценности как «познанные потребности» или когнитивные репрезентации определенных категорий потребностей [8]. Мы получили следующие результаты по методике исследования ценностей С. Шварца (табл. 1).

Таблица 1. Групповые ранги по шкалам методики С. Шварца

№ п.п	группа	Ранг ценности											
		Наслаждение	Достижения	соц. Власть	самоопределение	стимуляция	Конформизм	Социальность	Безопасность	зрелость	поддержка традиций	соц. культура	Духовность
1	31-пп	12	7	9	2	11	10	5	1	3	6	4	8
2	41-пп	12	7	11	4	9	10	1	3	2	8	5	6
3	41-озпп	12	6	11	4	10	8	1	3	2	9	5	7
4	41-сп	12	6	8	5	11	10	3	2	1	9	4	7
5	61-2 зпп	4	5	10	2	11	7	9	1	3	12	6	7
	среднее	12	6	10	3	11	9	4	1	2	8	5	7

Как видно из табл. 1, больше всех остальных предпочитают такие ценности, как безопасность, самоопределение, социальность и зрелость, наименее – наслаждение, стимуляция и социальная власть.

Среди всех ценностей наблюдается только одна значимая отрицательная взаимосвязь социометрического статуса с ценностью «социальная власть» ($r = -0,33$). Данная корреляция свидетельствует о том,

что чем выше социометрический статус студента изученной выборки (он варьирует от 1 – «не принятый» до 4 – «звезда»), тем ниже показатели по ценности «социальная власть» методики С. Шварца.

Полученные результаты согласуются с результатами корреляционного анализа. Так, положительная корреляция с тенденцией достоверной связи зафиксирована между отрицательными выборами в социометрическом опросе и ценностями «социальная власть» ($r = 0,29$) и «самоопределение» ($r = 0,28$). То есть, чем выше значения по ценностям социальная власть и самоопределение, тем больше отрица-

тельных выборов у студента по результатам эмпирического исследования.

Статистически значимые корреляции зафиксированы между социометрическим статусом и коэффициентами оппозиционности шкал «наслаждение»/ «социальность» ($r = - 0,38$), «стимуляция»/ «безопасность» ($r = - 0,33$) по опроснику С. Шварца. Другими словами, это означает, что чем ниже социометрический статус студента, тем больше он предпочитает наслаждение социальности и стимуляцию безопасности. Верно и обратное: чем выше социометрический статус, тем больше студенты и магистранты предпочитали социальность и безопасность.

Рис. 1. Коэффициенты корреляции ценности «социальная власть», показателей социометрического статуса и других ценностей*.

* 1 – "+" выборы в социометрии, 2 – "-" выборы; 3 – общее количество выборов в социометрии; 4 – взаимные "+" выборы в социометрии; 5 – взаимные "-" выборы в социометрии; 6 – возраст; 7 – наслаждение; 8 – достижения; 9 – социальная власть; 10 – самоопределение; 11 – стимуляция; 12 – конформизм; 13 – социальность; 14 – безопасность; 15 – зрелость; 16 – поддержка традиций; 17 – социальная культура; 18 – духовность.

Как видно из рисунка 1, наиболее тесная корреляционная связь ценности «социальная власть» методики С. Шварца выявлена с такими ценностями, как наслаждение ($r = 0,82$), самоопределение ($r = 0,88$), конформизм ($r = 0,69$), стимуляция ($r = 0,71$). Статистически достоверная корреляция и тенденция достоверной связи зафиксиро-

вана также с взаимными отрицательными выборами ($r = 0,34$) и отрицательными выборами ($r = 0,27$) по результатам социометрии.

Полученные экспериментальные данные позволили установить, что чем ниже социометрический статус студента, тем больше он предпочитает наслаждение и

стимуляцию, чем выше социометрический статус, тем больше студенты и магистранты предпочитают социальность и безопасность. Однако предположение о том, что предпочтение ценностей «социальность» и «безопасность» выступает предиктором

или прогностическим параметром высокого социометрического статуса, а «социальная власть» – низкого социометрического статуса в учебной группе, требует дальнейшей эмпирической проверки на большей выборке испытуемых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабина А.Д. Рефлективные адаптации характера и социометрический статус // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. №2 (22). С. 55-64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnye-adaptatsii-haraktera-i-sotsiometricheskii-status>
2. Волков И.П. Методы социометрических измерений в социально-психологических исследованиях. Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. 78 с.
3. Капцов А.В. Личностные ценности как характеристика совместимости в учебных группах // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. 2011. №5. С. 190-194. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-tsennosti-kak-harakteristika-sovmestimosti-v-uchebnyh-gruppah>
4. Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых группах. Учебное пособие для психологов, педагогов, социологов. М.: АСТ, 2010. 446 с.
5. Кучеренко С.В. Ценностные детерминанты социометрического статуса студента // Синергия наук. 2018. № 23. С. 590-596. URL: <http://synergy-journal.ru/archive/article2355>
6. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. А. Боковой. М.: Акад. Проект, 2001. 383 с.
7. Чернявская В.С., Погорская В.А. Ценностные ориентации лиц с высоким и низким уровнями субъективного благополучия // Российский психологический журнал. 2017. №3. С. 88-105. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-lits-s-vysokim-i-nizkim-urovnyami-subektivnogo-blagopoluchiya>
8. Шварц С. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // Психология. Журнал ВШЭ. 2008. № 2. С. 37-67. URL: <https://psy-journal.hse.ru/data/2011/04/24/1210752636/37-67.pdf>
9. Schwartz S.H., Bilsky W. Values and personality // European Journal of Personality. 1994. Vol. 8. P. 163-181.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Balabina A.D. Refleksivnye adaptatsii haraktera i sociometricheskij status // Vestnik Permskogo universiteta. Filosofija. Psihologija. Sociologija. 2015. №2 (22). S. 55-64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnye-adaptatsii-haraktera-i-sotsiometricheskii-status>
2. Volkov I.P. Metody sociometricheskikh izmerenij v social'no-psihologicheskikh issledovaniyah. L.: Izd-vo LGU, 1970. 78 s.
3. Kapcov A.V. Lichnostnye cennosti kak harakteristika sovmestimosti v uchebnyh gruppah // Uchenye zapiski ZabGU. Serija: Pedagogicheskie nauki. 2011. №5. S. 190-194. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-tsennosti-kak-harakteristika-sovmestimosti-v-uchebnyh-gruppah>
4. Kolominskij Ja.L. Social'naja psihologija vzaimootnoshenij v malyh gruppah. Uchebnoe posobie dlja psihologov, pedagogov, sociologov. M.: AST, 2010. 446 s.
5. Kucherenko S.V. Cennostnye determinanty sociometricheskogo statusa studenta // Sinergija nauk. 2018. № 23. S. 590-596. URL: <http://synergy-journal.ru/archive/article2355>
6. Moreno Ja.L. Sociometrija: Jeksperimental'nyj metod i nauka ob obshhestve / Per. s angl. A. Bokovikova. M.: Akad. Proekt, 2001. 383 s.
7. Chernjavskaja V.S., Pogorskaja V.A. Cennostnye orientacii lic s vysokim i nizkim urovnjami sub#ektivnogo blagopoluchija // Rossijskij psihologicheskij zhurnal. 2017. №3. S. 88-105. URL:

-
- <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-lits-s-vysokim-i-nizkim-urovnyami-subektivnogo-blagopoluchiya>
8. Shvarc S. Kul'turnye cennostnye orientacii: priroda i sledstviya nacional'nyh razlichij // Psihologija. Zhurnal VShJe. 2008. № 2. S. 37-67. URL: <https://psy-journal.hse.ru/data/2011/04/24/1210752636/37-67.pdf>
 9. Schwartz S.H., Bilsky W. Values and personality // European Journal of Personality. 1994. Vol. 8. P. 163-181.

Поступила в редакцию 26.11.2020.
Принята к публикации 30.11.2020.

Для цитирования:

Кучеренко С.В. Ценностные предикторы социометрического статуса студентов гуманитарных специальностей // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 183-188. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Kucherenko.pdf>